

Millorar l'avaluació ex-ante dels projectes europeus petits i mitjans: de l'elegibilitat a la prioritat real

Martí Rojas

Abril 2026

Abstract

Small and medium-sized projects funded by the European Union account for a significant share of public expenditure. In practice, however, they are often selected based on how well they fit eligibility criteria rather than on their actual priority.

This can lead to projects that would not normally be considered a priority if they had to rely on domestic funding. In many cases, their continuity is also uncertain once EU support ends, especially when maintenance costs have not been properly defined.

This paper proposes a simplified ex-ante evaluation framework, based on key questions and expert judgement, with the aim of improving project selection and addressing these limitations.

Resum

Els projectes petits i mitjans finançats per la Unió Europea representen una part significativa de la despesa pública. En la pràctica, però, sovint es seleccionen en funció del seu encaix amb els criteris d'elegibilitat més que no pas de la seva prioritat real.

Aquesta dinàmica pot donar lloc a projectes que difícilment serien prioritaris amb finançament propi i que, en molts casos, no tenen garantida la seva continuïtat un cop finalitzat el suport europeu, especialment quan els costos de manteniment no s'han definit adequadament.

Aquest article proposa un marc d'avaluació ex-ante simplificat, basat en preguntes clau i en el judici expert, orientat a millorar la selecció de projectes i evitar aquestes limitacions.

1. Introducció

Els programes de finançament de la Unió Europea constitueixen una eina clau per impulsar el desenvolupament econòmic, la cohesió territorial i la transformació de les economies europees. A través de diversos instruments financers —com els fons FEDER, REACT-EU, Next Generation EU, Interreg o Horizon Europe—, la Unió Europea dona suport a una àmplia gamma d'iniciatives, des de grans inversions en infraestructures fins a projectes de menor escala.

Tradicionalment, les metodologies d'avaluació econòmica s'han aplicat principalment als grans projectes d'infraestructura. En aquests casos, l'anàlisi cost-benefici s'ha consolidat com una eina de referència per determinar si una inversió genera valor net per a la societat. Aquest

enfocament permet comparar costos i beneficis al llarg del temps i contribueix a reforçar el rigor en la presa de decisions públiques.

En canvi, una part molt significativa dels projectes finançats amb fons europeus correspon a iniciatives petites o mitjanes. En aquests casos, l'avaluació econòmica acostuma a ser més limitada, i els projectes sovint es valoren principalment a partir de criteris administratius, sense una anàlisi sistemàtica del seu impacte real sobre el benestar econòmic i social.

En la pràctica, la disponibilitat de finançament europeu condiciona la selecció de projectes, afavorint iniciatives que compleixen els criteris d'elegibilitat, encara que no responguin necessàriament a les necessitats més prioritàries des del punt de vista de la política pública. En aquest context, alguns projectes es desenvolupen principalment per l'existència de finançament disponible, mentre que, en absència d'aquest, difícilment serien considerats prioritaris dins dels pressupostos propis de les administracions públiques.

A més, en molts projectes la planificació es concentra en la fase d'execució vinculada al finançament europeu, sense definir adequadament la seva continuïtat un cop finalitzat. En particular, els costos de manteniment, les necessitats operatives futures i la seva gestió no es concreten en la fase de disseny.

En alguns àmbits administratius, aquesta diferència també es reflecteix en la normativa. En el cas de Catalunya, per exemple, les iniciatives públiques amb un impacte rellevant en les finances de la Generalitat han d'anar acompanyades d'un informe d'impacte econòmic i social (IIES), que analitza els costos i els beneficis de la intervenció. Aquest requisit és obligatori per a projectes de major dimensió, mentre que moltes iniciatives de menor escala no estan subjectes a aquest tipus d'anàlisi.

En un escenari en què es promou la simplificació administrativa, el repte no és només reduir la càrrega burocràtica, sinó assegurar que els mecanismes de selecció continuïn permetent identificar els projectes més prioritaris i amb més capacitat de generar impacte.

Aquest marc s'ha desenvolupat a partir de l'experiència en la revisió i anàlisi de projectes finançats amb fons europeus, especialment en l'àmbit de projectes de petita i mitjana escala. L'objectiu és aportar una eina operativa que pugui ser utilitzada en contextos reals de presa de decisions, millorant la selecció i prioritització de projectes i assegurant que responguin a necessitats reals i sostenibles en el temps.

2. Marc institucional de l'avaluació ex-ante de projectes a la Unió Europea

L'avaluació s'ha consolidat com un element central en la governança de les polítiques públiques europees. En el marc dels fons estructurals i d'inversió, té com a objectiu garantir un ús eficient dels recursos públics i assegurar que les inversions contribueixen als objectius estratègics de la Unió Europea.

Durant el període de programació 2014–2020, la normativa europea establí que els grans projectes d'inversió havien d'incorporar una anàlisi cost-benefici detallada com a part del procés d'avaluació. Aquesta metodologia permet identificar i quantificar els costos i beneficis al llarg del temps, i determinar si la inversió genera valor net per a la societat.

Aquest enfocament ha contribuït a reforçar el rigor analític en la selecció de projectes, especialment en l'àmbit de les infraestructures. Tanmateix, la seva aplicació s'ha concentrat principalment en projectes de gran dimensió.

En canvi, molts projectes petits i mitjans finançats per la Unió Europea no estan subjectes a requisits d'avaluació econòmica tan estrictes. En aquests casos, l'aplicació d'una anàlisi cost-benefici completa pot resultar desproporcionada en relació amb l'escala del projecte, fet que sovint es tradueix en processos d'avaluació més limitats o centrats en criteris formals.

En el període 2021–2027, la Comissió Europea ha introduït un enfocament més flexible a través de l'*Economic Appraisal Vademecum*, que reconeix la necessitat d'adaptar les metodologies d'avaluació a la naturalesa i dimensió dels projectes, incorporant alternatives com l'anàlisi cost-efectivitat o l'anàlisi multicriteri.

Tot i aquest avenç, en la pràctica persisteix una manca d'eines operatives adaptades als projectes de menor escala, fet que reforça la necessitat de desenvolupar enfocaments d'avaluació més flexibles i aplicables en aquest context.

3. Principis clau per a l'avaluació de projectes europeus petits i mitjans

A partir de l'experiència en la revisió de projectes finançats amb fons europeus i de la literatura sobre avaluació de polítiques públiques, és possible identificar un conjunt de principis operatius que poden millorar de manera significativa la qualitat de l'avaluació ex-ante dels projectes de menor escala.

En aquest context, l'avaluació ex-ante hauria de tenir un paper central en la presa de decisions. En la pràctica, però, sovint es duu a terme durant la fase d'execució o fins i tot després de la finalització del projecte, quan la seva capacitat per influir en decisions estratègiques ja és limitada. Reforçar l'avaluació en fases inicials permet analitzar alternatives, identificar riscos i assegurar que els recursos públics es destinen a projectes que responen a necessitats prioritàries.

3.1. Prioritzar la necessitat real del projecte

Un dels principals problemes en l'avaluació de projectes petits i mitjans és la tendència a prioritzar la seva elegibilitat administrativa per sobre de la seva prioritat des del punt de vista de la política pública. En la pràctica, això es tradueix en projectes correctament alineats amb els requisits formals dels programes, però amb una justificació limitada pel que fa a la seva necessitat.

Per aquest motiu, l'avaluació hauria de començar amb una pregunta clau: el projecte seria prioritari en absència de finançament europeu? Aquesta pregunta permet diferenciar entre projectes impulsats per una necessitat real i aquells que responen principalment a oportunitats de finançament.

3.2. Sostenibilitat i manteniment post-finançament

En molts projectes, la planificació es concentra en la fase d'execució vinculada al finançament europeu, mentre que la seva continuïtat posterior queda insuficientment definida. Els costos de manteniment, les necessitats operatives futures i la responsabilitat de la seva gestió sovint no es concreten en la fase de disseny.

Per aquest motiu, l'anàlisi de la sostenibilitat no s'hauria de limitar a una valoració genèrica, sinó que ha d'incorporar de manera explícita els costos futurs i la capacitat real de mantenir el projecte un cop finalitzat el finançament.

3.3. Anàlisi d'alternatives i ús de l'opció zero

Una limitació freqüent en els projectes petits i mitjans és la manca d'anàlisi d'alternatives. Sovint, els projectes es presenten com a solucions donades, sense considerar opcions alternatives o sense justificar adequadament per què la intervenció proposada és la més adequada.

La incorporació sistemàtica de l'anàlisi d'alternatives, incloent l'opció zero (no intervenir), permet establir un marc de referència clar per valorar si el projecte proposat és realment la millor opció disponible.

3.4. Flexibilitat analítica i judici expert

En els projectes petits i mitjans, la informació disponible acostuma a ser limitada per poder fer una anàlisi econòmica completa de manera operativa.

En aquest context, l'avaluació no es pot basar només en dades quantitatives. El judici expert dels tècnics és necessari per entendre el projecte, interpretar la informació disponible i valorar si la intervenció té sentit.

Aquest judici s'ha de combinar amb l'evidència quantitativa disponible, amb l'objectiu de fonamentar una valoració clara per a la presa de decisions.

4. Marc d'avaluació ex-ante proposat

A partir dels principis exposats anteriorment, aquest article planteja un marc d'avaluació ex-ante orientat a projectes petits i mitjans finançats amb fons europeus. L'objectiu no és replicar metodologies pròpies de grans projectes, sinó disposar d'una eina operativa que permeti millorar la selecció de projectes i evitar dues limitacions freqüents: la prioritització de projectes en funció de la seva elegibilitat i la manca de definició de la seva continuïtat un cop finalitzat el finançament.

En aquests projectes, la informació quantitativa disponible acostuma a ser limitada i una part rellevant del coneixement es troba en els tècnics que els dissenyen i implementen. Per aquest motiu, l'avaluació ha de combinar l'evidència disponible amb el judici expert, orientat a interpretar la informació, identificar les necessitats reals i valorar si la intervenció proposada és la més adequada.

Un element central del marc és la incorporació explícita de l'anàlisi de la continuïtat dels projectes. En la pràctica, molts projectes es defineixen en funció del finançament disponible, sense concretar adequadament els costos de manteniment, les necessitats operatives futures o la responsabilitat de la seva gestió. El marc proposat obliga a fer explícits aquests elements des de la fase d'avaluació, com a condició per valorar la viabilitat real del projecte.

El marc s'organitza en dues fases complementàries. En primer lloc, es planteja una anàlisi qualitativa basada en un conjunt de preguntes clau que permet estructurar el raonament de l'avaluador i identificar els principals punts forts i febles del projecte. En segon lloc, s'incorpora una matriu de síntesi que recull de manera estructurada la valoració global i facilita la comparació entre projectes.

Aquest enfocament permet adaptar l'anàlisi a cada cas, mantenint alhora una estructura comuna. Més enllà de facilitar la selecció, el marc pretén evitar que els projectes es defineixin

en funció de les oportunitats de finançament disponibles i reforçar l'alineament entre necessitats reals, disseny del projecte i capacitat de manteniment en el temps.

Els criteris considerats en el marc són els següents:

- Rellevància i necessitat del projecte.
- Impacte estructural esperat.
- Viabilitat econòmica.
- Manteniment i continuïtat.
- Risc d'implementació.

4.1. Matriu d'avaluació multicriteri simplificada

A continuació es proposa una guia d'avaluació qualitativa basada en preguntes clau que ajuden a estructurar l'anàlisi dels projectes. Aquestes preguntes tenen com a objectiu orientar el judici de l'avaluador i identificar amb més claredat els principals punts forts i febles de cada iniciativa.

Les respostes han de ser raonades i fonamentades, evitant aproximacions mecàniques. Aquesta fase constitueix la base de l'avaluació i permet una comprensió més profunda del projecte abans de qualsevol síntesi posterior.

Àmbit	Preguntes clau d'avaluació	Resposta raonada
Rellevància i necessitat	El projecte respon a un problema real o a una oportunitat de finançament?	
	Seria prioritari en absència de fons europeus?	
	Existeix evidència clara de la necessitat?	
Impacte estructural	Quin canvi real generarà el projecte?	
	L'impacte és estructural o temporal?	
	A qui afecta i en quina magnitud?	
Viabilitat econòmica	Els costos estan justificats?	
	Els beneficis esperats justifiquen els costos del projecte?	
	Existeixen alternatives més eficients?	
Manteniment i continuïtat	Existeix una estimació clara dels costos anuals de manteniment i operació?	
	Qui assumirà aquests costos un cop finalitzat el finançament europeu?	
	Existeix un compromís pressupostari o institucional per garantir la continuïtat del projecte?	

	El projecte pot operar sense dependència de subvencions recurrents?
	L'entitat que gestionarà el projecte té equips, recursos i capacitat real per operar-lo i mantenir-lo?
Risc	S'han identificat els principals riscos del projecte?
	L'entitat té capacitat real per gestionar-los?

Un cop completada l'anàlisi qualitativa, la matriu següent permet sintetitzar la valoració global del projecte. Aquesta eina té un caràcter orientatiu i serveix per estructurar la comparació entre projectes, però no substitueix el judici expert.

Criteri	Pregunta clau	1 (baix)	3 (mitjà)	5 (alt)
Rellevància i necessitat	Respon a una necessitat prioritària?	Motivada principalment per l'elegibilitat, baixa prioritat	Rellevant però no prioritària	Necessitat clara i prioritària
Impacte estructural	Genera canvis duradors?	Impacte limitat, puntual o poc clar	Impacte rellevant però acotat o amb incertesa	Impacte clar, significatiu i amb efectes duradors
Viabilitat econòmica	Els beneficis justifiquen els costos?	Costos no justificats o desproporcionats	Incertesa en la relació cost-benefici	Costos justificats i beneficis coherents
Manteniment i continuïtat	Està garantida la continuïtat del projecte?	No hi ha estimació clara de costos ni definició de qui assumirà el manteniment	Estimacions parcials o incertesa en el finançament o la gestió	Finançament previst i gestió assegurada
Risc	Els riscos estan controlats i el projecte és executable?	Riscos crítics no controlats	Riscos identificats però amb incertesa	Riscos identificats i gestionables

4.2. Interpretació dels resultats

L'assignació de puntuacions permet obtenir una visió global del projecte, però no s'ha d'entendre com un mecanisme automàtic de decisió.

Per facilitar-ne la lectura, es pot establir una orientació general de les puntuacions agregades:

20–25 punts: projecte sòlid, amb un bon encaix en termes de prioritats i viabilitat.

15–19 punts: projecte acceptable, però amb elements que requereixen revisió.

menys de 15 punts: projecte amb febleses significatives, no prioritzable en l'estat actual.

Aquesta classificació és orientativa. L'element clau no és tant la puntuació total com la distribució de les valoracions. En particular, una puntuació baixa en criteris com la rellevància i necessitat o el manteniment i la continuïtat pot ser suficient per descartar el projecte, encara que el resultat global sigui elevat.

La matriu s'ha d'entendre, per tant, com una eina per estructurar la decisió i facilitar la comparació entre projectes, però no substitueix el judici expert.

5. Conclusions

Els projectes petits i mitjans tenen un pes rellevant en els programes de finançament de la Unió Europea, però sovint es seleccionen en funció del seu encaix amb els criteris d'elegibilitat més que no pas de la seva prioritats real. Aquest desajust implica un risc clar d'assignació ineficient dels recursos públics i un cost d'oportunitat.

Aquest article posa de manifest dues limitacions recurrents: d'una banda, una justificació insuficient de la necessitat del projecte, de l'altra, la insuficient consideració dels costos de manteniment i de la seva continuïtat un cop finalitzat el finançament europeu.

En aquest context, l'avaluació ex-ante esdevé un element clau per millorar la qualitat de la presa de decisions, no com un exercici formal, sinó com una eina per qüestionar si el projecte és realment necessari i si es podrà sostenir en el temps.

La proposta presentada es basa en un enfocament simple i operatiu, centrat en preguntes clau i en el judici expert, articulats a través d'una matriu d'avaluació multicriteri simplificada, que permet estructurar l'anàlisi sense introduir una càrrega administrativa addicional.

En aquest sentit, millorar l'avaluació dels projectes no implica necessàriament més complexitat, sinó introduir criteris en la selecció: prioritzar projectes que responen a necessitats reals i assegurar que es poden mantenir més enllà del finançament inicial.

6. Bibliografia

Boardman, A., Greenberg, D., Vining, A., & Weimer, D. (2018). *Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice*.

European Commission (2021). *Economic Appraisal Vademecum 2021–2027*.

European Commission (2014). *Regulation (EU) No 1303/2013 laying down common provisions on the European Structural and Investment Funds*.

European Commission (2022). *Better Regulation Guidelines*.

OECD (2020). *Building Capacity for Evidence-Informed Policy Making*.

Samset, K., & Christensen, T. (2017). *Ex Ante Project Evaluation and the Complexity of Early Decision-Making*

Flyvbjerg, B. (2014). *What You Should Know About Megaprojects and Why*. Project Management Journal.